

SUV XO‘JALIGIDA SUV SARFI VA SATHINI NAZORAT QILISHNING AVTOMATIK TIZIMI

PhD. Djalilov A.U., tayanch doktorant Nazarov O.A., magistrant Komilov I.

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari
institute” milliy tadqiqot universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15471115

Annotatsiya. Hozirda mamlakatimizda suv tanqisligi sezilarli ortib bormoqda. Bu esa suvning har bir tomchisini asrab avaylashimiz zarur ekanligini bildiradi. Ayni paytda rivojlangan mamlakatlar suv xo‘jaligi tizimida suv sarfi va sathini o‘lchash hamda nazorat qilish uchun turli konstruksiyaga ega bo‘lgan suv o‘lchagichlar hamda qurilmalar ishlatilib kelinmoqda. Mavjud bo‘lgan o‘lchash va nazorat qilish tizimlari energiyani tejash borasida ayrim kamchiliklarga ega. Shu bois ushbu maqolada suv sarfi va byeflar sathi nazoratining suv va energiyani tejovchi qurilmalarini takomillashtirish masalasi ko‘rilgan.

Kalit so‘zlar: suv xo‘jaligi, be‘f, suv sarfi, suv sathi, kompyuter, mikrokontroller, datchik, nazorat, boshqarish pulti, elektron blok.

Аннотация. В настоящее время нехватка воды существенно возрастает в нашей стране. Это значит, что нам нужно беречь каждую каплю воды. В настоящее время в системах водного хозяйства развитых стран для измерения и контроля расхода и уровня воды применяются водомеры и приборы различных конструкций. Существующие системы измерения и контроля имеют некоторые недостатки с точки зрения энергосбережения. Поэтому в данной статье рассматривается вопрос совершенствования водо- и энергосберегающих устройств для контроля расхода воды и уровня воды.

Ключевые слова: водного хозяйство, расход воды, уровень воды, компьютер, микроконтроллер, датчик, контроль, пульт управления, электронный блок.

Abstract. At present, water shortage is increasing significantly in our country. This means that we need to save every drop of water. At present, water meters and

devices of various designs are used in water management systems of developed countries to measure and control water consumption and water level. Existing measurement and control systems have some shortcomings in terms of energy saving. Therefore, this article considers the issue of improving water and energy-saving devices for monitoring water consumption and water level.

Keywords: water management, water consumption, water level, computer, microcontroller, sensor, control, control panel, electronic unit.

Kirish. Energetik, jumladan gidroenergetik inshootlar va qurilmalarning ma'nan eskirishi, ularning holati va ekspluatatsiya rejimlarini nazorat qiluvchi texnik o'lchov asboblari yuqori talablar qo'yadi. Ochiq sug'orish tizimlari byeflaridagi suv sathi va sarfini, gidroelektrstansiyalardagi suv bosimini nazorat qiluvchi mavjud nazorat texnik vositalarning metrologik va ekspluatatsion xarakteristikalarini zamonaviy talablarga javob berishi zarur [1]. Joriy ko'rsatkichlarni operativ aniqlash (suv sathi va sarfi, quvurlardagi oniy bosim) murakkab jarayon hisoblanadi. Ko'rsatkichlarni raqamli indikatsiya qilish, olingan ma'lumotlarni avtomatlashtirish va optimallashtirish muhim masalalardan biridir.

Be'flardagi suv sathini va gidroagregatlardan o'tayotgan suv sarfi miqdorini nazorat qiluvchi yangi avtomatlashtirilgan tizim quyidagi funksiyalarni bajarishga mo'ljallangan:

- Kanallardagi pastki va yuqorigi byeflarda suv sathini aniqlash;
- Suv chiqarish joylaridan o'tayotgan suv sarfi miqdorini aniqlash (1-rasm).
- Maksimal F.I.K olish uchun suv chiqarish joylarining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning yo'naltiruvchi apparatlarini ochilishi uchun boshqarish signallarini hisoblash va analog shaklda berish;
- Suv chiqarish joylaridan o'tayotgan sutkalik, oylik va yillik suv oqimi miqdori ko'rsatkichlarini yig'ish, sarf miqdorini o'lchashdagi uzilishlarni hisobga olish;
- Yig'ilgan ma'lumotlar haqida axborotni raqamli shaklda displeyga uzatish avtomat ravishda operator talabi bo'yicha ko'rsatish, tizim xotirasiga suv oqimining

sutkalik, oylik va yillik ko‘rsatkichlarini kiritish va suv quyilish va suv chiqarish joylarining boshqarish pultidagi markaziy kompyuterga uzatish.

1–rasm. Yupqa klapanli suv o‘tkazish qurilmasi.

2-rasm. Suv o‘tkazish joyidagi suv sarfi va sathini nazorat qilish tizimining strukturasi.

Tizimning asosiy elementi ichki taymerli energiyaga bog‘liq bo‘lmagan xotirali, suyuq kristalli displeyli, 5083 raqamli mikrokontroller hisoblanadi. Bu mikrokontrollerli blok markaziy boshqarish pultida (MBP) joylashgan gidravlik o‘lchovlar shkafining old paneliga o‘rnatilgan [5]. Suv o‘tkazish joylarining yuqori va pastki byefida suv sathini o‘lchovchi biparametrik rezonansli elektromagnit o‘zgartkich (datchik) (IDP-27) lari hamda suv sarfini o‘lchovchi ultratovush o‘zgartkichlari (US-800) [2,4] joylashgan. Suv sathini o‘lchovchi o‘zgartkich suv chiqish joyidagi zatvorlarga o‘rnatilgan bo‘lib, zatvor ochilish va yopilishiga asoslanib ishlaydi. U o‘lchangan mexanik kattalik impulslarini bevosita elektron blokka uzatadi va signal elektron blokda ishlov berilib, mikrokontrollerga uzatadi. Suv sarfini o‘lchovchi o‘zgartkichlar suv kirishida va chiqish yo‘lidagi suv sarfini nazorat qiladi. 2 ta biparametrik rezonansli elektromagnit o‘zgartkichlar elektron blok bilan koaksial tarzda radiochastotali kabel bilan ulangan bo‘lib kabelning uzunligi 200 metrni tashkil qiladi. Sath o‘zgartkichlari joylashish o‘rniga qarab guruhlariga ajratilgan va nazorat o‘zgartkichlari bilan ta‘minlangan. Nazorat o‘zgartkichlarida metall diafragma yordamida suv ustuni balandligi 1 m darajada qayd qilingan (2-rasm).

Barcha sath o‘zgartkichlari maxsus dempfer qurilmalar bilan jihozlangan bo‘lib, tashqi suv hajmi o‘zgarishlarini barqarorlashtiradi.

Elektron blok suv sarfini o'lchovchi o'zgartkichlar bilan ulangan. O'zgartkichlar suv chiqarish joylaridan o'tayotgan suv sarfi miqdorini nazorat qiladi. Bu o'zgartkichlar suv chiqarish joylarining suv oqib o'tish yo'li bilan gidravlik bog'langan bo'lib, dempfer uskunasi bilan jihozlangan. US 800 tipidagi sarf o'lchagichi harakatlanayotgan suyuqlikda tarqaladigan ultratovushli tebranish impulsining tarqalish vaqtini o'lchashga asoslangan. Ultratovushli impulsining suyuqlik harakatiga to'g'ri va teskari yo'nalishlarda tarqalish vaqti o'rtasidagi farq oqim tezligiga proporsional.

Elektron blokning funksional sxemasi 4-rasmda ko'rsatilgan. Mikrokontroller elektron blok bilan 3 ta mustaqil, har biri 24 tadan aloqa liniyasi bilan bog'langan. Aloqa liniyalari biparametrik elektromagnit rezonansli o'zgartkichda qo'zg'atish impulsi shakllanishini boshqarish uchun hamda undan interval vaqtini tashlab yuborish (o'lchanayotgan suv ustuni balandligiga bog'liq ravishda) va schyotchikni ko'rsatishlarini sanash uchun foydalanish mumkin. Uchta aloqa liniyasi bo'ylab mikrokontrollerning analogli kirishiga 0,5 V li signal tushadi. Uchta 1 kOm qarshilikli rezistorlar suv sarfini o'lchovchi o'zgartkichlarning tokli chiqishlariga ulangan bo'lib signallarni barqarorlashtirib turadi.

3-rasm. Ochiq sug'orish tizimlarida suv sathi va sarfini avtomatik nazorat qilish sxemasi.

1. Buyruq beruvchi element;
2. Taqqoslash elementi;
3. O'zgartkich;
4. Qalqovich;
5. Nol organ;
6. Rostlagich;
7. Magnit ishga tushirgich;
8. Reversiv motor;
9. Gidrotexnik to'siq.

Bir aloqa liniyasi bo‘ylab mikrokontrollerning raqamli analog o‘zgartkichi chiqishidan elektron bloki har bir gidroagregatning yo‘naltiruvchi apparatini ochish uchun vaqt bo‘yicha bo‘linib shakllantirilgan uchta signal ketadi. Bu signallar gidroagregatning shtat boshqarish sxemasiga tushadi.

Tizimning ishonchligini oshirish uchun boshqarish tizimi rezerv mikrokontroller va elektron blok, suv sarfi o‘zgartkichi va elektromagnit o‘zgartkichi bilan jihozlanadi.

4-rasm. Elektron blokning funksional sxemasi.

Elektron blokda sarf va sath o‘zgartkichlaridan chiqqan birlamchi ma’lumotlarni shakllantirish amalga oshiriladi, mikrokontrollerda esa dastlabki olingan ma’lumotlar oxirigacha ishlov beriladi.

Suv sarfi va sathini nazorat qilish tizimi suv chiqarish joyi texnologik qurilmalarining muhim qismi bo‘lganligidan ma’lumotlarga ishlov berish algoritmi va ma’lumotlarni uzatish, berish murakkab tizim bo‘yicha turli xil vaziyatlarni: to‘xtab qolishlar, nostabil rejimlar signallardagi turli o‘zgarishlarni hisobga olgan holda qurilgan. Mikrokontroller barcha o‘zgartkichlarni har 10 sekundda bir bor so‘rovdan o‘tkzadi. Bunda har bir o‘zgartkichdan ma’lumotlar bir necha bor olinadi va tez o‘zgaruvchan o‘lchov xatoliklari minimumga tushiriladi va sekin o‘zgaruvchi xatoliklar yo‘qotiladi. Tizimning ishlash algoritmi shunday tuzilganki, biror sath o‘zgartkichi ishdan chiqsa, ikkinchi o‘zgartkichga bog‘lanib u orqali ma’lumotlar olinadi va nazoratchi o‘zgartkich yordamida tizim ko‘rsatkichlari belgilangan dastur bo‘yicha maxsus koeffitsiyentlar yordamida aniqlanadi.

Koeffitsiyentlar kattaligi ko‘p yillik tajribalar natijasi bo‘yicha suvga sath o‘zgartkichlari joylashgan joylardagi suvning va havo haroratining kuzatuvlari asosida

qabul qilingan. Suv oqim tezligi suv sarfiga va har bir suv chiqarish joyining individual xususiyatlariga bog‘liq bo‘ladi. Mikrokontroller bloki ekraniga har bir suv o‘tkazish joyidan o‘tayotgan suv sarfi, pastki va yuqori byef sathlari to‘g‘risida ma’lumotlar hamda sana chiqib turadi. Bu ma’lumotlar har minutda yangilanib turiladi. Ma’lumotlar ekrani 5-rasmda keltirilgan.

The screenshot shows a yellow background with black text. The text is arranged in three rows. The first row contains '25 : 12', 'G1', and 'G2'. The second row contains 'Qm3/c', '350', and '300'. The third row contains 'HH=2,51m' and 'HL=1.5m'.

5-rasm. Mikrokontroller bloki ekranidagi suv sathi va sarfi haqidagi ma’lumotlar.

Bayon etilgan nazorat tizimini bevosita kompyuter bilan ham bog‘lash mumkin. Bunda kerakli parametrlarni nazorat qilish uchun C++ dasturidan foydalaniladi. C++ dasturida tuzilgan qism dasturi quyida keltirilgan [3].

```
//nazorat qilinuvchi parametrlar.cpp
//developed by Anvar Djalilov
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main (int argc, char* argv[])
{
    const double pi=3.141592;
    double n=1.395275;
    double x;
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    cout<<"x ning qiymatini kiriting:";
    cin>>x;
    x=x*pi/180;
```

```
cout<<"Q = "<<fixed<<setprecision(5)<<n*(pow(1.5*sin(pi/2-x),1.5))<<"  
m3/s "<<endl;  
cout<<"h(down) = "<<fixed<<setprecision(5)<<1.5*sin(pi/2-x)<<" meter  
<<endl;  
cout<<"H(up.max) = "<<fixed<<setprecision(5)<<3*sin(x)-1.5*sin(pi/2-x)<<"  
meter "<<endl;  
system("pause");  
return 0;  
}
```

Xulosa sifatida ushbularni aytishimiz mumkin, operatorning tizim bilan muloqoti mikrokontroller orqali, ekran va mikrokontroller bloki panelining yuzasida joylashgan ikki tugmacha yordamida amalga oshiriladi. Operatorning SET tugmachasini bosib berilgan komanda bo'yicha ekranga joriy holatdagi suv sarfi, tugmacha yana bosilganda o'tgan oydagi hamda yillardagi suv sarfi to'g'risidagi ma'lumotlar ekranga chiqadi. Bu tugma yana bosilsa xuddi shu kabi suv sathi to'g'risidagi ma'lumotlar ekranda paydo bo'ladi.

Takomillashtirilgan nazorat tizimining ustunligi suv tarqatish kanallaridagi F.I.K. ni va o'lchash aniqligini oshiradi, ortiqcha suv sarfini sezilarli kamaytiradi, suv va energetik resurslarning samarasiz foydalanilishini oldini oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Подлесный Н.И., Рубанов В.Г. Элементы систем автоматического управления и контроля. - Киев, Виша школа, 1991. - 464 с.
2. Дж.Фрайден. Современные датчики. – Техносфера.: Москва. – 2006. – 586 с.
3. Пахомов Б.И. С/C++ и MS Visual C++ 2008 для начинающих. - Санкт-Петербург, 2009. – 609 ст.
4. Aliyeva A., Rasulova N. Regulation Water Reservoir Resources Using Alternative Sensors /, IV International Conference Problems of Cybernetics and Informatics PCI'2012, Baku, 2012, pp.94–96.

5. <https://www.cta.ru>